

YENİ TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ BİR POETİK METNİ ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN'IN "MAKBER MUKADDİMESİ

İhsan SÂFİ

Prof. Dr, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Rize / TÜRKİYE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911511>

Özet. Bu makalede, Tanzimat sonrası Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Makber adlı eserinin “Mukaddime” kısmı poetik açıdan incelenmiştir. Çalışmada Hâmid'in şiir anlayışı, şairin acziyetine dair görüşleri, ilham meselesi, şiirin yazılış süreci, kafiye anlayışı ve şairin ruh hâli ele alınmıştır. Ayrıca eserde ölüm teması, metafizik sorgulamalar ve bireysel acının şiire yansımaları detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Makber'in yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda modern Türk şiirinin poetikasını şekillendiren önemli bir metin olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Makber, Mukaddime, Tanzimat edebiyatı, şiir anlayışı, ilham, kafiye, ölüm teması, poetika, modern Türk şiiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tanzimatdan keyingi turk adabiyotining yetuk vakillaridan biri Abdülhak Hamid Tarhanning “Makber” asarining “Muqaddima” qismi poetik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda shoirning she'r haqidagi qarashlari, shoir ojizligi masalasi, ilhom muammosi, she'r yozish jarayoni, qofiyaga munosabati hamda ruhiy holati o'rganiladi. Shuningdek, asarda o'lim mavzusi, metafizik izlanishlar va shaxsiy iztirobning badiiy ifodasi keng yoritilgan. Natijada “Makber muqaddimasi” nafaqat marsiya, balki zamonaviy turk she'riyati poetikasini shakllantirgan muhim matn ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Makber, muqaddima, Tanzimat adabiyoti, she'r nazariyasi, ilhom, qofiya, o'lim mavzusi, poetika, zamonaviy turk she'riyati

Abstract. This article examines the “Preface” of Abdülhak Hamid Tarhan's Makber, one of the most significant works of post-Tanzimat Turkish literature, from a poetic perspective. The study analyzes Hamid's understanding of poetry, the concept of the poet's inadequacy, the issue of inspiration, the process of writing poetry, his approach to rhyme, and his psychological state. It also explores themes such as death, metaphysical questioning, and the reflection of personal grief in poetry. The findings demonstrate that the preface to Makber is not only an elegy but also a foundational text that shapes the poetics of modern Turkish poetry.

Keywords: Makber, Preface, Tanzimat literature, poetics, inspiration, rhyme, theme of death, modern Turkish poetry, literary theory.

Abdülhak Hâmid Tarhan, Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatının ikinci nesline mensup şairlerinden birisidir. İlk nesil olan, Şinasi ve Namık Kemal'in daha çok fikir bazındaki yol açıcılığına mukabil ikinci nesilden olan Abdülhak Hâmid Tarhan, eserleriyle bu yenileşmeyi yapmıştır. Şinasi ve Namık Kemal'in açtığı yoldan Abdülhak Hâmid Tarhan gelmiş ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyimiyle (Tanpınar, 2012, 508) yenilik onunla ilk büyük merhalesini yapmıştır. Hâmid, bu ilk merhaleyi başta *Sahra* adlı eseriyle gerçekleştirmiştir. *Sahra*'yla birlikte

şairler eski tarzda şiir yazmayı yavaş yavaş terk etmiş, böyle de yazılabilir deyip bu tarza yani batılı tarza yönelmişlerdir.

Hâmid, “Nâ-kâfi” (Tarhan, 1999, 121) adlı şiirinde Türk şiirinde yaptığı yeniliği şu şekilde anlatmaktadır:

Evet, tarz-ı kadîm-i şi’ri bozduk, her ü merc ettik
Nedir şi’r-i hakîki safha-ı irfâna dercettik
Bu yolda nakd-i vakti cem’-i kuvvet birle harcettik
Bize gelmişti zirâ meslek-i ecdâd nâ-kâfi.

Hâmid, burada eski şiir tarzını bozduğunu hatta darmadağınık, allak bullak ettiğini yani eski tarzı yıktığını, onun yerine de hakiki şiir dediği yeni tarzı irfan sayfasına koyduğunu, yazdığını yani gerçek şiirin ne olduğunu insanlara gösterdiğini söylüyor.

Hâmid, yeni tarzda şiir yazmaya Paris’te iken karar vermiştir. “Manzum Terceme-i Hâl” (Tarhan, 1999, 353) başlıklı şiirinde bunu anlatır. Hâmid Paris Sefareti İkinci Kâtipliği’ne atanmış, iki buçuk sene kadar bu görevi vesilesiyle Paris’te bulunmuştur. Burada iken Corneille, Racine, Victor Hugo gibi Fransız edebiyatının önde gelen şairlerini okuduğunu ve onların ne kadar büyük olduklarını gördüğünü söyler. Bu şairlerin şiirlerine dikkat eder ve onları güzel ve başarılı yapan özellikleri kavrar. Hâmid, bu şiirleri gördükten sonra kendisine bir hayret geldiğini, şairlikte bunlara göre ne kadar aciz olduğunu anladığını söyler. Onların yanında kendi şiirlerini düşününce ümitsizliğe kapılır. Bir gün bu ümitsizlik içerisinde bu tarz yazmaya karar verir ve *Sahra*’yı yazar.

Ahmet Hamdi Tanpınar, *Sahra*’yla birlikte yeni bir teknik ve bilhassa yeni bir aşk ve duyuş şeklinin edebiyatımıza girdiğini söyler. (Tanpınar, 1982, 522) Yine *Sahra*’nın Şinasi’den sonra dilde ilk yenilik hamlesi olduğunu da söyler. (Tanpınar, 1982, 523)

Sahra’yla birlikte Hâmid’de yenilik daha ilerlemeye başlar. Burada Hâmid’in bütünüyle Türk şiirinde yaptığı yeniliği anlatacak değiliz. Son olarak *Belde* adlı eserindeki yeniliklerden bahsedip esas konumuza geçeceğiz. *Belde*, yine Tanpınar’ın deyişiyle, daha sarıh bir ihtilâldir. (Tanpınar, 1982, 522) Abdülhak Hâmid Tarhan, bu eserinde eski şekilleri, mazmunları kelime ve hayalleri tamamen terk etmiştir. Örnek olması bakımından *Belde*’deki “Şanzelize” (Tarhan, 1991, 126) adlı şiirden bir bölümü burada vermek istiyoruz:

Ân-ı vâhidde bin kadar römize,
Daha bin türlü bî-hisâb ekipaj,
Her giden mutlaka tesadüf eder;
Avdet etmiş zaman-ı mâzi der.
Bu cemaat Bua dö Bulony’a gider.
Anda bazen iyân olur Elize
Zîr-i hükmünde pür-şitâb ekipaj!

Bir anda bin kadar kiralık araba, daha bin türlü hesapsız lüks araba, her giden mutlaka tesadüf eder, sanki geçmiş zaman geri dönmüş der. Bu kalabalık Paris’in yakınındaki Bois de Bolulogne ormanına gider, onda bazen altında çok hızlı giden lüks bir arabayla Elysee adlı kadın görünür.

Hâmid burada yabancı (Fransızca) kelimeler kullanıyor, onlarla kafiyeler yapıyor. Yabancı memleketlerin semt ve eğlence yerlerini, mekânlarını, kadınlarını şiire sokuyor. Eski tarzda hiçbir mazmun, kelime ve hayal kullanmıyor, farklı bir şekil kullanıyor, başka bir kültür ve medeniyetten bahsediyor. Eski tarzla olan bağlantılarını tamamen koparıyor. Bu şiirlerinin eski tarzdaki şiirlerle hiçbir alakası yoktur. Hâmid şiir anlayışını tamamen değiştirmiştir.

Hâmid'in *Sahra*'dan sonraki en büyük ve ehemmiyetli eseri *Makber*'dir. *Makber*, Türk edebiyatında büyük ses getirir. Hâmid, bu eserle, edebiyat çevrelerinde kendini kabul ettirir. O artık *Makber* şairi diye anılır.

Abdülhak Hâmid Tarhan, *Makber*' i eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazmış ve 1885 yılında bastırmıştır. Fatma Hanım, Hâmid'in ilk eşidir. 1872 yılında evlendiklerinde Hâmid 20, Fatma Hanım ise 13 yaşındadır. Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Fatma Hanım'dan başka üç evliliği daha vardır. Fakat Hâmid'in bunlardan sadece Fatma Hanım'dan çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri, Hüseyin ve Hâmide'dir.

Fatma Hanım, Hâmid'le on bir yıllık evli iken, 24 yaşında, verem hastalığına yakalanmış, iki yıl bu hastalığı çektikten sonra 1885'te 26 yaşında iken vefat etmiştir. Fatma Hanım, vereme yakalandığında Hamid, Golos Başşehbenderliği görevindedir. Fatma Hanım, ilk önce bronşit hastalığına yakalanır, daha sonra bu hastalık vereme dönüşür. Oradaki doktorlar havası iyi gelir diye onlara Hindistan'a gitmelerini tavsiye ederler. Bunun üzerine Hâmid ve eşi, 1883 yılında Hindistan'a giderler. Burada iki yıl kadar kalırlar. Fakat Fatma Hanım, burada iyileşemez. Hastalık ilerleyip durumu ağırlaşınca Hindistan'dan ayrılmak zorunda kalırlar. Fatma Hanım, ülkeye dönmeden yolda, denizde, Beyrut açıklarında 1885 yılında vefat eder. Cenazesi Beyrut'ta defnedilmek zorunda kalır. Bu sırada Hâmid'in ağabeyi Nasuhi Bey, Beyrut vilayetinin valisidir. Bu yüzden cenazeye büyük bir katılım olur.¹

Fatma Hanım'ın genç yaşta vefat etmesi Hâmid'i çok etkilemiştir. Bu vefat ona *Makber*, *Ölü*, *Hacle* ve *Bunlar Odur*'u yazdırmıştır. Tanpınar'ın deyiimiyle o zamana kadar Hâmid'in şiirinin büyük temi gibi gördüğü ölüm, onun hayatında tam bir realite olur. Hâmid, hiçbir zaman karası ölmüş bir şair olmaktan çıkmayacak, acısını her vesile ile tazeleyecektir (Tanpınar, 2012, 494).

Hâmid, *Makber*'in “İlk Tab'a Mukaddime” kısmında birkaç defa söylediği gibi eseri ölen eşi Fatma Hanımın bekası için yazmıştır. Eserde Fatma Hanım'ı anlatmıştır:

“*Makber* onun hâli, onun resmi, onun hayali, onun heykeli, onun mezarıdır; onun hiçbir beğenilecek yeri kalmayan hayatıdır. Yine tekrar edeyim: *Makber* O'dur. Bunun için severim.” (Safi, 2024, 28)

Makber'in esas konusu, Fatma Hanım'dır. Hâmid, *Makber*'de Fatma Hanım'ı çeşitli yönleriyle anlatmıştır.²

Eserde, Hâmid'in Fatma Hanım'ın ölümünü anlatırken ölüm hakkındaki fikirlerini de söylediğini görürüz. Eserin ikinci önemli konusu ölümdür. Hâmid, Fatma Hanım'ın ölümünü anlatırken isyan eder, hatta inkâra (küfre) kadar gider. *Makber*'de bu isyan-küfür de epey bir yer tutmaktadır. Eserin üçüncü önemli konusunu da budur. Hâmid, eserin sonunda bu tutumundan vazgeçer ve imana döner. Hatta Hazret-i Peygamber'e bile bir bölüm ayırır. Fakat bunu da kerhen yapmış gibidir. İsyân ve küfürle karşılaştırıldığında bunlar o kadar büyük yer tutmamaktadır.

Eserde Hâmid'in, eşinin ölümünü, tevekkülle yani inanan bir insan tavrıyla değil de imanı zayıf veya olmayan birisinin tavrı olan isyanla karşıladığını görürüz. Kabri de olumsuz manada, zahirine bakarak değerlendirir. Müslüman inancına göre cennet bahçelerinden bir bahçe veya Berzah /Nur âleminde istirahat içinde göstermez. Yani ölümü sevdirmez, kötü görür ve

¹ Fatma Hanım'ın hayatı ile ilgili burada aldığımız bilgiler için bkz. SAFİ, İhsan. *Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hamid Tarhan*, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2006.

² *Makber*'de Fatma Hanım'ın ne şekilde yer aldığına dair geniş bilgi için bkz. Safi, İhsan. “*Makber*'de Fatma Hanım”, *Necat Birinci Armağanı*, İstanbul: Berikan Yayınları, 2018, s.153-180.

gösterir. Eşinin ölümünü ve onun ölümünden dolayı kendi hâlini Allah’a şikâyet etmez, aksine “Allah işini gör ey Allah işini gör ey birader!” (Safi, 2024, 50), “Gördük seni ey Hakîm-i Mutlak, /Ey hastalara veren şifâlar.” (Safi, 2024, 80) diyerek Allah’tan şikâyet eder. Kader ve kazaya itiraz manasında sözler sarf eder. Allah’a ve onun bu fiiline hasımlık besler. Hâmid’in bu şekilde davranması, ölümü, ruhu, ahireti, Allah’ı sorgulama şekli onun bu konularda sıkıntısı olduğunu, ölüm hakikatini anlayamadığı ve bu hadisenin üstesinden gelemediğini göstermektedir.

Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de “Mukaddime”de ³yer alan konulardan şiirle ilgili olanlarını burada vereceğiz.

1. Şiir ve Şairle İlgili Yerler:

Hâmid “Mukaddime”de şiir tarifi de yapmaktadır. Belki de kitabın en önemli yeri burasıdır. Şimdiye kadar yapılmış şiir tarifleri içerisinde en güzeli budur desek mübalağa etmemiş oluruz herhalde. Hâmid’in burada verdiği şiir tarifi, şairlerin acizliğini göstermesi bakımından da önemlidir. Ondan sonra pek çok şair, bu şekilde acizliklerini dile getirmişlerdir. Bunu yaparlarken Hâmid’din burada söylediklerinden etkilendikleri muhakkaktır.

En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir hakikat-i müdhişenin tazyiki altında hiç bir şey söyleyememektir.

İnsan, bazı kerre, hatırına gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzeldir.

Zihninden uçan bir fikre yetişemez, o kadar yüksektir.

Kalbinde doğan bir hissi bulamaz, o kadar derindir.

Bu acz ile bir feryat koparır, yahut pek karanlık bir şey söyler, yahut hiç bir şey söyleyemez de, kalemini ayağının altına alıp ezer. Bunlar şiirdir. (s.25)

Burada Hâmid şairlerin acizliğinden bahsetmektedir. Çok güzel, yüksek, derin hayaller, düşünceler, duygular yakalamaktadırlar ama bunları ifade edememektedirler. Hâmid en güzel, en büyük, en doğru şiirin müthiş bir hakikatin baskısı altında bir şey söyleyememek olduğunu söylüyor. Söyleyebildikleri şiir oluyor ama bunlar söyleyemedikleri yanında hiç mesabesindedirler. Şairler gördükleri o büyük hakikatleri ifade edebildikleri oranda büyük şair olabilmektedirler.

Hâmid, biraz daha aşağıda bu şairlerin acizliği meselesini bir kez daha işler. Güzel çehrelere, namlı kişilere heykeller yapıldığı gibi güzel fikirlere, büyük olaylara da beyitler yapılması gerektiğini fakat bunun zor olduğunu söyler. Meselâ bu güzel fikirlerden, büyük olaylardan birisi de mezardır. Hâmid, mezarın Allah’ın yaptığı bir heykel olduğunu söyler. Bu yüzden biz onu nasıl canlandırarak anlatabilir ve cisimlendirebiliriz diye sorar. Mezarı anlatmanın çok zor olduğunu söyleyerek şairlerin acizliğini anlatmak ister:

Güzel çehreler nâmına, büyük namlar ashabına heykeller yapıldığı gibi, güzel fikirler, büyük vak’alar için de beyitler yapılmalıdır. Mezar, Allah’ın yaptığı bir heykel. Biz onu nasıl tasvir ve teccîm edebiliriz? (s.27)

Hâmid, yine aynı şekilde bir başka örnek daha verir mesela şairlerin bir güzel kızı, onu görmeyenlere tam şekliyle tasvir edemeyeceğini söyler. Yani resim gibi onu

³ Burada verdiğimiz sayfa numaralarını şu eserden aldık. Bkz. Safi, İhsan. *Makber: Günümüz Türkçesiyle*, İstanbul: BKY Babıali Kültür Yayıncılığı, 2025.

canlandıramayacağı, göz önüne getiremeyeceğini söyler. Yine hiçbir kalemin yani şairin tabii güzellikleri hakkıyla taklit edemeyeceğini de söyler. Bu da şairlerin acizliğine bir örnektir:

Hangi şair bir güzel kıza onu görmeyenlerin nazarında teccüm edecek kadar cismaniyet vermiş?... Hangi kalem mehasin-i tabiiyyeyi hakkıyla, taklid etmiş?... (s.27)

Yine Hâmid'in şu sözlerini de burada bu meyanda değerlendirebiliriz. Hâmid, bizim yazıp da en güzel bulduğumuz şiirleri bize ilham eden tabiattır dedikten sonra, şairlerin yazdıkları bu şiirlerin suda görülen akse benzediklerini söyler. Nasıl, sudaki yansımayla ona yansıyan aslı aynı değildir arada büyük bir fark vardır öyle de şairlerin yazdıklarıyla da gördükleri, kendilerine ilham olarak gelen şeyler de aynı değildir. Arada aynen böyle büyük bir fark vardır:

Bizim yazıp da en güzel bulduğumuz şiirleri bize ilham eden tabiattır. O şiirler, suda görülen akse benzer ki, mutlaka hariçte bir müsebbibi olur. (s.27)

Bu ifadeler aynı zamanda Hâmid'in neden “şair-i azam” olduğunu, onun büyüklüğünü, ilhamının ne kadar güçlü ve bol olduğunu da göstermektedir. Çok büyük hakikatler, manalar, hayaller, duygular görmekte, yakalamakta, hissetmektedir. Bu da ona büyük bir şairlik tabiatı verildiğini göstermektedir.

2. Şiirde İlham Meselesi ile İlgili Yerler:

Hâmid, en güzel bulunduğu şiirlerini kendisine tabiatın ilham ettiğini söylemektedir. Buradan onun en çok beğendiği şiirlerinin tabiat şiirleri olduğunu da çıkarabiliriz. İlham kaynağı olarak tabiatı göstermektedir. Onların dışarıda mutlaka yazılmasına sebep olanları vardır diyor. Biraz yukarıda bir başka vesileyle verdiğimiz bu yer şöyledir:

Bizim yazıp da en güzel bulduğumuz şiirleri bize ilham eden tabiattır. O şiirler, suda görülen akse benzer ki, mutlaka hariçte bir müsebbibi olur. (s.27)

Hâmid, devamla ilham gelmeden, oturup kendi kafasından şiir yazmadığını da söylemektedir. İlham olmadan şiir yazılacağına inanmaz. Bunu da onun, bazı edebiyat büyükleri bir şairin meziyetlerinin, üstünlüklerinin kendi beyninde doğduğunu iddia ederler sözünden çıkarıyoruz. Hâmid buna inanmamaktadır.

Hâmid burada ayrıca kendisine ilham veren şeyleri de sayar. Bunlar dağlar, bayırlar, çiçekler ve güzel yüzler dediği kadınlardır. Hâmid'in ilham kaynakları bunlardır:

Bazı ekâbir-i edeb, bir şairin meziyyatı kendi beyninde tevellûd ettiğini iddia ederler. Ben bu fikirde değilim. Benim, eğer varsa, mehasinim dağların, bayırların, güzel yüzlerin, çiçeklerindir. Seyyatım benimdir. (s.27)

Bütün bunlar bize Hâmid'in şiirde ilhama inandığını, ilham olmadan şiir yazılamayacağını söylediğini göstermektedir.

3. Şiiri Nasıl Yazdığını Anlattığı Yerler:

Hâmid, *Makber*'i yazarken içinde olduğu ruh hâlini de anlatır. Hâlindeki bu inkılabın yani yaşantısının değişmesinin yani Fatma Hanım'ın vefatının çarpmasıyla düşüncesi harekete geçmiştir. Şiirlerinde de bir değişme olmuştur. Tanpınar'ın Recaizade için söylediği: “Kader onu büyük şair yapmak için boşuna yoklamıştır.” sözü Hâmid için olumlu olmuştur. Bu vefat onun şiirini iyi yönde etkilemiş bundan büyük bir poem çıkarmıştır:

Makber'in bende vukuunu haber verdiği musibet, her hâlimle beraber, eş'ârıma da bir büyük inkılâp getirdi. Bu inkılâbın sadmesiyle fikrimin ettiği hareket, tedenni, yahut terakki midir?... Orasını ihvânım temyîz eder.

Bu değişmeyi de şu şekilde anlatmaktadır. Bu değişim gök ile mezarın çarpışacakları bir noktada yahut sonsuz bir fezada bulunmak gibidir. Kalbi müddetlerce bu harikulade kuvvelerin arasında kaldı. Bunlar yakınlaştıkça bir teselli buldu, ayrıldıkça uyanık oluyordu. Sonunda birleşirler. Hâmid bu durumun altında ezildiğini söyler. Bu ezilmeden sonra *Makber* ortaya çıkar. İşte Hâmid *Makber*'i yazarken böyle bir durum yaşamıştır:

Dediğim inkılâp, semâ ile mezarın müsademe edecekleri bir noktada, yahut bir feza-yı nâmütenâhîde bulunmaktır. Kalbim, müddetlerce, bu iki kuvve-i hârikulâdenin arasında kaldı. Bunlar yakınlaştıkça ben tesliyet bulur, ayrıldıkça nevmîd olurdum. Nihayet birleştiler. Ben ezildim, Makber çıktı!... (s.27)

Hâmid bu durumun olmamasını yani bu dediklerinin birleşmemesini ister. Daha büyük ıstırap ve acı çekmeliydi ki daha güzel bir şey ortaya çıksın. Bu yüzden *Makber*'i beğenmediğini söyler. Ayrılık ve kendinden geçme ile feryat etmeliydi ki şiir olsun. Bunu yapamadığını söyler:

Bu, şiir midir?. Ne mümkün!... Sema ile mezar birleşmemeli, daha doğrusu, ayrı kalmalıydılar. Ben iftirak ve istigrak ile figân etmeliydim. O, şiir olurdu. (s.27)

4. Şiirde Kafiyeyle Bakışı ile İlgili Yerler:

Hâmid, *Makber*'i beğenmemesini veya istediği gibi yazamamasını kafiyeyle de bağlar. Kafiye onu engellemiştir. Bu, o dönemde şiir üzerinde yapacağı değişiklikleri düşündüğünü de gösterir. Kafiyeyle rahatsızdır. Nitekim kafiyesiz şiir için bir takım yenilikler denemiştir. Hatta *Validem* adlı eserinde olduğu gibi kafiyesiz şiir bile yazar. *Nesteren*'de de bu durum vardır:

Fikrin serhaddi memet olduğu gibi, şiirin de elfaza intikalde hududu kafiye oluyor. Ne yapalım!... (s.28)

Ahmet Hamdi Tanpınar, *Makber*'de asıl mevzunun kafiye olduğunu, şairin ilhamını onun idare ettiğini, hikâye yani hatırlamalar, istitratlar, fikirden fikre sıçramalar ile manzumenin dokusunu onun ördüğünü söyler (Tanpınar, 1982, 545):

Hâmid'de asıl mevzu kafiye oluyor. Şairin ilhamını o idare ediyor. Hikâye, yani hatırlamalar, istitratlar, fikirden fikire sıçramalar ile manzumenin dokusunu o örüyor.

Tanpınar, ayrıca, ikinci beyti tek başına ayrı kafiyeli yedinci mısraı serbest olan bu sekiz mısralı kıtalardan müteşekkil manzumede, beş defa tekrarlanan kafiyenin mühim rol oynamasının gayet tabii olduğunu da söyler (Tanpınar, 1982, 544):

Hâmid'in manzumeleri arasında “Makber” şekli ile de hususi bir yer alır. İkinci beyti tek başına ayrı kafiyeli ve yedinci mısraı serbest olan bu sekiz mısralı kıtalardan müteşekkil manzumede, beş defa tekrarlanan kafiyenin mühim rol oynaması gayet tabiidir. Bu şeklin tesiri sadece okuyana inhisar etmez. Manzumenin nescini de yapar. Filhakika her sekizlikte birbiriyle kafiyeli olan iki mısra bir nevi başlangıçtır, gelecek mısralarda gizli ve aşikâr devam edecek hayal veya fikir onunla başlar; yalnız birbiriyle kafiyeli olan üçüncü ve dördüncü mısralar, tedai değişmese bile hiç olmazsa hayal ve fikrin içinde adeta bir muterize acar. Birinci beyitle aynı kafiyede olan üçüncü beyit onu devam ve hattâ inkişaf ettirir. İkinci mısraı birinci beyitle kafiyeli olan beyitlerde ise Hâmid çok defa elde etmek istediği neticeye varır.

Bu yüzden Hâmid “Mukaddime”de kafiyeden şikâyet etmektedir.

5. Şairin Ruh Hâlini Anlattığı Yerler:

Hâmid şairlerin ruh hâlini, kendi ruh hâlinden verir. Bazı kalplerde, kederle sevinç bir arada bulunmaz, diyor. Bu normal insan kalbidir. Zire iki zıt bir arada bulunmaz. İnsan ya kederlidir ya da neşeli. Aynı anda hem kederli hem neşeli olamaz.

Hâmid, bazı kalplerin de hüznü olduğunu, bu hüznü dünyanın bütün haz ve sevinçlerinin gideremeyeceğini, söyler. Bu da şairlerin bir grubunun kalbidir.

Hâmid, bazı kalplerde de hüznün ve sevincin bir arada olduğunu, söyler. Bir hüznünde safa bulunması, bir tebessümün de kederli olması bundandır, der.

Hâmid, bunları söyledikten sonra kendisinin nasıl olduğuna da sözü getirir. Bazı kalplerin muhafaza ettiği kederi, sevincin arttırdığını, kendi kederinin bu kederlerden olduğunu söyler. Yani sürekli kederlidir, sevinç bile kederini artırmaktadır. Böyle bir ruh hâli içerisindedir. Hâmid, kederinin artması için sevinmek istediğini söyler. Bu eğer şairane bir söz, artistik bir ifade kullanmak değilse o zaman Hâmid’in bazı davranışlarını bununla izah edebiliriz. Mesela *Makber*’de hanımının ölümünü yazarken aynı zamanda başka bir kadından bahsetmesi, bir gönül ilişkisi yaşaması, Nelly Hanımın vefatından sonra başka kadınlarla beraber olması gibi:

Bazı kalplerde kederle sürür birbirine cânîşin olamaz. Kalb vardır ki, perverde ettiği hüznü, dünyanın olanca haz ve meserretleri izale edemez. Gene de o hüznün hiç bir mesruriyete mani değildir. Bazı gönüllerde ise, hüznün ve meserret müctemi bulunur. Bir hüznünde safâ bulunması, bir tebessümün keder-engiz olması bundandır. Fakat yine kalb vardır ki, muhafaza ettiği kederi sevinç tezyid eder. Benim kederim bu ekdârdandır.

Kederimin artması için, sevinmek isterim. Bunu kimselere anlatamam. Bu hissini lisanı anlaşılmaktan beridir. Sükût edelim. (s.24-25)

6. Şuursuz Şiirle İlgili Yerler:

Hâmid, yazdığı şeylerin bazılarının manalarını kendisinin de anlamadığını söylüyor. Ya ona yazdırılmıştır, ya da şuuru taalluk etmeden bunları yazmıştır:

Hele yazdığım şeylerin bazısı o kadar benim değildir ki, manalarını kendim de anlayamam. (s.25)

7. Makber’i Kendisi İçin Yazdığını Söylediği Yerler:

Hâmid, *Makber*’in kendisi için bir şey olduğunu, onu kendisi için yazdığını söyler. “Mukaddime”de bunları birkaç kere tekrarlar. Bu önemlidir. İlk dönem Tanzimat yazarları gibi

sanat toplum içindir, demez. Burada onlardan ayrılır gibidir. Bu görüş aynı şekilde “Fecr-i Ati”cileri de etkilemiştir. Sanat şahsî ve muhteremdir görüşünü benimsemişlerdir. Böyle yapmalarında “Makber Mukaddimesi”nin etkisi olduğu aşikârdır:

Makber bir feryad-ı tahassürü şâmindir ki, hiçliğe müstenid olduğu için mütalaasından hâsıl olacak netice de hiçtir; lâkin bence bir şeydir. (s.23)

Ben, bu kitabı kendim okuyayım diye yazdım. Zira hissiyatıma iştirak edecekler nâdir, belki dahi birkaç nevâdır olacağını bilirim. (s.24)

Mutâli’ görür ki, bu mukaddime dahi kendim için yazılmış bir kitaba benziyor. (s.24)

Bir de zaten kimsenin şerîk-i teessürüm olmasını istemem. Korkarım ki o iştirak tecrübeye mütevakkıftır. Ben isterim ki, hâline ağladığım biçare için yalnız kendim ağlayım. Bu yalnızlık, pek büyük bir azab olduğu için bana ayn-ı tesliyet gelmelidir. (s.24)

Makber, umumiyeti itibariyle pek çok nazarlar için soğuk bir eserdir. Bu soğukluk, yalnız benim kalbimi ihrak eder. (s.26)

Makber, bir fikri birçok tarz-ı beyânda söylüyor. Elfâzı havas için hiç, mânâsı havâs ve avâm için hiç, vücûdu bir merhum için mezar, binaenaleyh bence bir şeydir. (s.26)

Makber, uğradığım felaketin ağırlığına nisbetle hafif, derinliğine nisbetle tehî, şiiirliğine nisbetle hiçtir. Fakat, bana nisbetle bir şeydir. (s.26)

KAYNAKÇA

1. Safî, İhsan. “Makber’de Fatma Hanım”, *Necat Birinci Armağanı*, İstanbul: Berikan Yayınları, 2018.
2. Safî, İhsan. *Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hamid Tarhan*, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2006.
3. Safî, İhsan. *Makber: Günümüz Türkçesiyle*, İstanbul: BKY Babıali Kültür Yayıncılığı, 2025.
4. Tanpınar, Ahmet Hamdi. *On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi*. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012.
5. Tanpınar, Ahmet Hamdi. *On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi*. Beşinci baskı, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1982
6. Tarhan, Abdülhak Hâmid. *Bütün Şiirleri 1, Sahra, Divaneliklerim, Bunlar O’dur*, 2. bs., Hz. İnci Enginün, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1991.
7. Tarhan, Abdülhak Hâmid. *Bütün Şiirleri 3 Hep Yahut Hiç / İlham-ı Vatan*, 2 bs., Hz. İnci Enginün, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999.